

Presentación. Buscar y contar la desaparición: técnicas y métodos*

EDITORES: DAVID CASADO-NEIRA, IGNACIO IRAZUZTA Y MARÍA MARTÍNEZ
Universidade de Vigo, Tecnológico de Monterrey (México), UNED
dcneira@uvigo.es, ignacio.irazuza@tec.mx, mariamartinez@poli.uned.es

Las “viejas” prácticas de desaparición vinculadas con los regímenes dictatoriales de los años 70 en América Latina —que enlazan con formas persistentes de genocidios y exterminios de poblaciones originarias— siguen teniendo la actualidad de todo lo que queda por contar, descubrir y juzgar. Junto a estas, encontramos hoy nuevas formas de desaparición en las que el perpetrador o causante no es siempre el Estado y cuando lo es, su responsabilidad tiene que ver en muchas ocasiones más por omisión que por acción: feminicidios y trata de mujeres; migrantes que desaparecen cruzando las fronteras del sur al norte (México, el Mediterráneo); múltiples situaciones de violencia y vulnerabilidad (Guatemala, Colombia); incluso las hay “sin una causa aparente”, desapariciones ordinarias. Los ejemplos abundan y son la muestra de que la desaparición adquiere una vigencia y persistencia que sabemos innegable. Más aún, el concepto pareciera haberse ampliado y llegar a abarcar así nuevas situaciones, darse en otros contextos, volverse más flexible, hasta inclusive universalizarse (Gatti, 2011, 2017). La desaparición es el concepto al que se acude precisamente para explicar muchas de estas situaciones para las que el vocabulario disponible se queda corto.

Sobre esta hipótesis ha trabajado el proyecto que da pie a este número monográfico (“Desapariciones. Estudio en perspectiva transnacional de una categoría para gestionar, habitar y analizar la catástrofe social y la pérdida”). En ese trabajo hemos podido constatar que, tanto en las “viejas” como en las “nuevas” desapariciones, buscar y contar son dos de los grandes asuntos, dos prácticas que, aunque en principio diferentes, refieren a un mismo asunto que podría enunciarse como “hacer presente lo ausente”. El cruce entre el buscar y el contar se sitúa en “dar cuenta de” la persona desaparecida. La búsqueda y el conteo se conectan cuando hay la posibilidad de establecer una narrativa confluyente, cuando se cuentan, no los casos, sino la desaparición. Es cierto que contar refiere a un asunto más general, atiende a

* Los trabajos incluidos se han realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Desapariciones. Estudio en perspectiva transnacional de una categoría para gestionar, habitar y analizar la catástrofe social y la pérdida”, financiado por el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia (CSO CSO2015-66318-P) con sede en la Universidad del País Vasco y en el que participa un equipo internacional y multidisciplinar. <https://identidadcolectiva.es/victimas-desapariciones/que-es-mundos-de-victimas/proyecto-desapariciones/>.

la dimensión y al sentido colectivos de la desaparición, mientras que la búsqueda refiere al drama más individual, a la singularidad de la pérdida. Contar es una forma de administración de la desaparición como fenómeno o problema social, de producción de políticas públicas, que no siempre se traduce en buscar. El buscar, por su lado, queda en general más a cargo de familiares y personas voluntarias. El buscar tiene que ver con la identidad, las redes familiares, lo humano o la humanidad perdida de la desaparición, y la gestión precisamente de la imposibilidad de encontrar, aunque bien es cierto que a veces, bajo la presión de familiares, la búsqueda pasa a ser asunto de políticas públicas.

A pesar de estas diferencias, tanto buscar como contar tienen algo en común. En ambos es necesario el desarrollo de técnicas y métodos que necesariamente tienen sus límites o son objeto de disputa política. ¿Cómo contar y cómo buscar a quien está ausente? ¿Cómo conciben las cuentas y la búsqueda a la persona desaparecida en su singularidad y a la desaparición como fenómeno social?

Por un lado, los métodos y las técnicas del contar han estado y están atravesados por la administración y gestión de poblaciones, las de los censos y las estimaciones (Desrosières, 2004; Anderson, 1998; Chatterjee, 2008). Su tendencia a lo objetivo y mensurable choca y a la vez hace sentido con el carácter propio de la desaparición, el de la ausencia y el vacío que esta representa (Gatti, 2017). Nos muestran por tanto nuestra “vulnerabilidad epistemológica” ante tales fenómenos (Tuana, 2006) al interrogarnos sobre qué se cuenta, quién entra en y quién queda fuera de las cuentas; el arsenal técnico de la contabilidad lleva implícito un “registro de lo sensible” (Rancière, 2002) que es a la vez incluyente y excluyente.

Por el lado del buscar, los métodos y técnicas tienen un carácter más artesanal dado que en general quienes buscan son los familiares de la persona desaparecida, y lo hacen frecuentemente como protesta frente a la desidia del Estado en su obligación de buscar. Esto no quita para la progresiva profesionalización de las técnicas de búsqueda, y el uso cada vez más habitual de dispositivos de alta tecnología (GPS, drones, etc.) que participan en la búsqueda del ausente. La búsqueda puede igualmente entenderse como investigar, como práctica de indagación (Boltanski, 2016) que produce sus propias técnicas. Al mismo tiempo, no se puede entender la búsqueda al margen de los procesos de identificación, a su vez cada vez más ligados a la identificación forense y, dentro de esta, a la realizada con pruebas de ADN. En cualquier caso, la búsqueda genera todo un mundo social a partir del que se despliegan modos de hacer y modos de enunciar.

Este número monográfico propone discutir las prácticas del buscar y del contar atendiendo a los métodos y las técnicas que han de desarrollarse ante una situación —la desaparición— que hace de ambas prácticas una tarea llena de aristas. Los trabajos que se compilan analizan algunas de las técnicas de conteo y de búsqueda y proyectan esos análisis hacia sus implicancias políticas y afectivas. En algunos casos veremos que lo que interesa es plantear cómo cada agente desarrolla un método o técnica de búsqueda y/o conteo, en otros textos se reflexiona sobre el para qué se

cuenta y/o se busca, pero en todos se plantean las dificultades, paradojas y límites que el contar y el buscar encuentra cuando se enfrentan a un objeto —la desaparición— que es tan consustancial como escurridizo a esas prácticas.

La novedad que trae este número especial consiste en proponer una discusión sobre el rol que juegan las técnicas y tecnologías en la emergencia de nuevas formas de desaparición (también entre las viejas). Las propuestas presentadas abarcan un amplio espectro temático, geográfico y de formas de desaparición: la búsqueda de desaparecidos México y la cuestión de la en apariencia imposible agencia del desaparecido (I. Irazuzta); la gestión emocional en el trabajo de antropólogos forenses en Colombia (J. P. Aranguren), la tensión de los lugares de muerte del franquismo (D. Casado-Neira), los dispositivos de factualización de muerte y desaparición en Arizona (P. Díaz) y el conteo en torno a la trata de mujeres en España (M. Martínez).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anderson, B. (1998). *The Spectres of Comparison. Nationalism, Southeast Asia and the World*. Londres: Verso.
- Boltanski, L. (2016). *Enigmas y complots. Una investigación sobre las investigaciones*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Chatterjee, P. (2008). *La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Desrosières, A. (2004). *La política de los grandes números*. Barcelona: Melusina.
- Gatti, G. (2011). De un continente al otro: el desaparecido transnacional, la cultura humanitaria y las víctimas totales en tiempos de guerra global. *Política y Sociedad*, 48(3), 519-536.
- Gatti, G. (ed.) (2017). *Desapariciones: Usos locales, circulaciones globales*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Rancière, J. (2002). *La división de lo sensible: estética y política*. Salamanca: Centro de Arte de Salamanca.
- Tuana, N. (2006). The speculum of ignorance: the women's health movement and epistemologies of ignorance. *Hypatia*, 21(3), 1-19.